

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

LES GARANTIES FONDAMENTALES DURANT LA GARDE À VUE EN DROIT MAROCAIN

FUNDAMENTAL SAFEGUARDS DURING POLICE CUSTODY IN MOROCCO

DOI: 10.5281/zenodo.7767417

Anouar ABOU EL JAOUAD

doctorant chercheur à la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques, et
Sociales- Mohammedia "Laboratoire des
Etudes Juridiques et Judiciaire- Université
Hassan II, Casablanca, Maroc

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LES GARANTIES FONDAMENTALES DURANT LA GARDE À VUE EN DROIT MAROCAIN

**Anouar ABOU EL
JAOUAD**

Doctorant chercheur

**Université Hassan II, Casablanca,
Maroc**

RESUME

La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction.

Dans le cadre de cet essai, nous allons mettre le point sur les garanties fondamentales durant la garde à vue en droit marocain. L'étude de ce sujet consiste à évaluer le respect de la législation marocaine par rapport à ces garanties, en concordance avec les conventions internationales.

Nous allons examiner dans quelle mesure la loi marocaine arrive à assurer un équilibre entre le souci sécuritaire et l'impératif des droits de l'homme, durant ladite période.

Mots-clés : *Le suspect, Droit de la défense, Procédure pénale, Police judiciaire, Droits de l'homme.*

FUNDAMENTAL SAFEGUARDS DURING POLICE CUSTODY IN MOROCCO

Anouar ABOU EL
JAOUAD

PhD student

Hassan II University,
Mohammadia, Casablanca,
Morocco

ABSTRACT

Police custody is a custodial measure taken against a person suspected of having committed an offence: An act prohibited by law and liable to criminal sanctions, during a judicial investigation.

As part of this essay, we are going to focus on the fundamental guarantees during police custody in Moroccan law. The study of this subject consists in evaluating the respect of Moroccan legislation in relation to these guarantees, in accordance with international conventions.

We will examine to what extent Moroccan law manages to ensure a balance between security concerns and the imperative of human rights, during this period.

Keywords: *The suspect, Right of defense, Criminal procedure, Judicial police, Human rights.*

INTRODUCTION

L'enquête de police a pour objet de découvrir les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, en effet, elle consiste dans l'ensemble des opérations mises en œuvre par la police judiciaire soit d'office, soit sur les instructions du ministère public, pour découvrir et constater les infractions à la loi pénale.¹

En outre, la loi autorise les officiers de la police judiciaire de restreindre la liberté de tout individu mis en cause, non seulement pour des considérations d'ordre public et de sécurité, mais aussi pour les besoins de l'enquête. Le Code de procédure pénale précise bel et bien les formes et les règles dans lesquelles il peut être apporté des restrictions de la liberté individuelle du suspect. Parmi, ces restrictions, figure la mesure de garde à vue, qui vise une

personne maintenue contre son gré à la disposition des autorités de police judiciaire dans l'intérêt des investigations qu'elles ont entreprises. Elle est à la fois un acte de police judiciaire et une mesure privative de liberté², de ce fait, elle constitue, de toute évidence, l'atteinte la plus grave à la liberté individuelle, vu qu'elle est justifiée par les nécessités de l'enquête³. Toutefois, les agents de la police judiciaire sont tenus de préserver les droits du suspect durant la garde à vue.

A cet égard, la procédure pénale est le fond de la démocratie puisqu'elle elle protège les accusés et les victimes des dépassements du pouvoir⁴. La philosophie libérale ne permet plus aujourd'hui de condamner les " déviants " sans qu'ils aient pu se faire entendre,⁵ En effet, dans le

¹A.El Hila, Réflexions sur le procès équitable, Ouvrage collectif sous la direction de M.Essaid, Collection Réforme du Droit et Développement socio-économique, Edition 2009, p 69.

²J.Leroy, Procédure pénale, L.G.D.J, Edition 2009, p 285,

³M.Machichi, Procédure pénale, Imprimerie Kamar, Edition 1992, p 126. (Ouvrage en arabe).

⁴Journal l'Economiste, mardi 17 novembre 2021, numéro 6137, p 6.

⁵D.Salas, Procès pénal, Presses Universitaires de France 1992, p 24.

contexte du concept de l'état de droit, le législateur doit intervenir afin de promulguer des lois qui imposent le respect de la dignité des citoyens quel que soit leur statut. Le suspect doit jouir de sa dignité humaine conformément aux dispositions de la constitution marocaine.

Par ailleurs, il est judicieux de distinguer entre la garde à vue durant l'enquête préliminaire et la garde à vue durant la flagrance. En effet, l'enquête préliminaire a pour finalité de recueillir les éléments qui permettent au ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites. Quant à la flagrance, elle a pour objet la conservation des preuves et à la manifestation de la vérité. Par conséquent, et afin de rapporter les différents moyens de preuve détectée par les officiers de la police judiciaire pendant la période de la garde à vue, le procès-verbal constitue bel et bien l'exposé écrit des faits qui constituent une infraction, étant donné qu'il permet d'assurer une traçabilité des actes conclus par les agents de la police judiciaire, durant la période de garde à vue.

Certes, les officiers de la police judiciaire sont admis à s'immiscer dans la vie du suspect et de restreindre sa liberté, non seulement pour les besoins de l'enquête, mais aussi pour des considérations de sécurité et d'ordre public.

Néanmoins, les officiers de la police judiciaire sont tenus d'accomplir la mission attribuée, avec le respect de la dignité humaine et la vie privée.

Dans le cadre des garanties fondamentales du suspect durant la garde à vue, le législateur marocain a exclu les éléments de preuve obtenus par la torture, et les autres mauvais traitements, au cours de cette période.

Notre étude vise à décortiquer les garanties fondamentales durant la période de garde à vue, en deux parties. Une première partie

qui expose les droits de défense au titre de ladite période, et une deuxième partie qui met en exergue l'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture et les autres mauvais traitements, au cours de la période en question.

I. LES DROITS DE LA DEFENSE DURANT LA GARDE A VUE

A. LE DROIT D'ETRE INFORME DES RAISONS DE SON ARRESTATION ET LE DROIT DE GARDER LE SILENCE

L'efficacité et l'efficience des investigations policières sont tributaires de la maîtrise de l'information, cela suppose qu'elles ne soient pas connues des personnes qui ne participent pas à la procédure. Toutefois, le souci d'efficacité des enquêtes policières doit se concorder avec la préservation des droits de la défense.

En revanche, le corollaire du principe de liberté est que toute arrestation ou détention doit donner lieu à une information immédiate et claire sur les motifs de cette privation ou restriction de liberté. Cette information permettra à l'intéressé de connaître des soupçons qui pèsent contre lui.⁶En conséquence, il incombe de signaler, à cet égard, que le premier droit de la défense est bel et bien, l'information immédiate du suspect, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits.

Dans cette perspective, le droit d'information permet le respect du droit à un procès équitable, tout en donnant la possibilité au prévenu de bien préparer sa défense, et ce, conformément, à l'article 23 de la Constitution Marocaine, au Code de Procédure Pénale marocain, et aux

⁶A.El Aabd, Les droits de la défense pénale au Maroc : à la lumière du droit français, Atelier national de reproduction des thèses, année 2010, p 142.

dispositions des traités des Nations unies, ratifiés par le Maroc.

L'article 23 de la constitution dispose que « *Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi* ».

L'alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule ce qui suit : « Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ».

L'article 14 du pacte en question précise que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.

Les termes de l'article 23 de la constitution marocaine, par rapport à ce droit d'information, se concordent également avec les dispositions de l'article 40 de Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'obligation d'information des suspects est prévue dans l'article 66 du Code de procédure pénale, qui prévoit la nécessité de tenir immédiatement informée la personne accusée dans une langue, qu'elle comprend des faits qui lui sont imputés lors de son arrestation ou placement en garde à vue, ce qui lui permet de contester sa détention s'elle la juge illégale ou infondée.

Dans ce sens, les agents de la police judiciaire doivent fournir une explication claire du fondement juridique et des faits

matériels qui est à l'origine de la détention, et ce, en concordance avec l'alinéa 4 de l'article 66 du Code de procédure pénale marocain.

La garde à vue peut faciliter un aveu, une confrontation, une conservation des preuves ou élimination des risques de fuite. Toutefois, elle reste une mesure incontestablement grave contre laquelle le suspect s'avère désarmé.⁷

Par ailleurs, dans le but de protéger le suspect contre une coercition abusive de la part des officiers de la police judiciaire, le législateur marocain a instauré le droit de garder le silence, conformément à l'article 23 de la constitution et l'article 66 du Code de procédure pénale.

Ainsi, l'article 66 du Code de procédure pénale indique que les officiers de la police judiciaire sont tenus d'informer le suspect qu'il a le droit de garder le silence.

Se taire semble être, de prime abord, un droit naturel difficilement contestable. S'exprimer ou s'abstenir de le faire ne doit dépendre que de la volonté. La maîtrise de la parole et de la communication est en effet la plus élémentaire des libertés, qui ne peut être que reconnu à tout un chacun.⁸

Face aux officiers de la police judiciaire, le suspect peut vouloir ne pas répondre aux questions posées. Le droit de silence est destiné à protéger la personne poursuivie contre les abus qui peuvent être exercés contre elle et la prémunir des déclarations inexactes, d'aveux irraisonnés ou des réponses compromettantes pouvant conduire à l'auto-incrimination. En conséquence, et conformément aux dispositions citées ci-dessous, le suspect aura l'entière liberté de parler ou de s'en

⁷A. El Aabd, Les droits de la défense pénale au Maroc ,op.cit. p 145.

⁸M. Lejmi, Le silence de l'accusé (Un droit qui s'universalise, Latrach édition, 1ère édition, 2021, p 19.

abstenir, et donc de ne pas répondre aux interrogations qui lui sont posées par les agents de la police judiciaire.

De même, le refus de porter une déclaration n'est pas considéré par la législation marocaine comme une présomption apportant la preuve sur l'accusation portée à son encontre.

Face au droit de garder le silence, l'officier de la police judiciaire se trouve confronté à deux contraintes. D'une part, il est concerné par l'obligation d'approfondir les investigations sur les affaires qui lui sont soumises, afin de permettre la manifestation de la vérité. D'autre part, il se retrouve devant l'obligation de ne pas pousser le suspect à parler ou à faire des aveux qui s'avèrent avoir été soutirés par le recours à la violence.

Il faut dire que le droit de garder le silence qui est reconnu par le Code de procédure pénale marocaine, constitue bel et bien la concrétisation du droit de ne pas s'incriminer soi-même. Autrement dit, il permet au suspect de ne pas constituer en témoin à sa charge et participer à sa propre condamnation.

En conclusion, le droit de garder le silence n'est que le libre exercice du droit de défense, qui consiste à laisser le choix au suspect à répondre ou de s'abstenir de répondre aux questions posées par les officiers de la police judiciaire, de ce fait, le suspect exerce sa défense comme il l'entend. Il n'a nulle obligation de parler, ni de dire la vérité, et il ne peut y être contraint.⁹

B.LE DROIT DE CONTACTER UN AVOCAT

Le suspect a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, pendant la durée

⁹F.Jean Pierre, L'avocat et le mensonge », Revue Dalloz Actualité juridique pénal, mars 2008, p 116.

de la garde à vue. Cet accès à l'avocat est traditionnellement associé au droit à un procès équitable, en effet, l'avocat est en première ligne pour privilégier, parmi les droits fondamentaux, ceux des droits au procès équitable, comportant l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, l'égalité des chances dans l'accès à la justice et la conduite du procès.¹⁰

L'entretien du suspect avec son avocat symbolise une pause psychologique, un réconfort moral non négligeable. En effet, l'intéressé peut discuter avec l'avocat de la réalité ou non de l'infraction, les circonstances qui l'entourent, des conséquences juridiques, des éléments révélés au cours des interrogatoires¹¹. Ainsi, le droit de contacter un avocat permet à l'intéressé de faire valoir ses droits et de commencer à préparer sa défense. C'est un droit important pour les personnes placées en garde à vue. Le fait de pouvoir s'entretenir avec son avocat durant la garde à vue, participe à redresser en partie le déséquilibre de pouvoir opérant dans ces circonstances entre la personne privée de liberté et les agents de la police Judiciaire, et permet de s'assurer que la garde à vue se déroule bel et bien dans des conditions respectant la dignité humaine.

Il faut signaler que toute personne privée de liberté a le droit à une assistance juridique, même si elle n'est pas en mesure de payer un avocat, elle s'en verra assigner une gratuitement.

Le droit de contacter un avocat est reconnu par le Code de Procédure Pénale marocain, et ce, en harmonie avec les traités des Nations unies, ratifiés par le Maroc.

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que le

¹⁰S.Portelli et Sophie Clément, L'interrogatoire, SOFFIAC, 2001, p 49.

¹¹J.Danet, Défendre pour une défense pénale critique, 2ème édition, Dalloz 2004, p 44.

suspect dispose le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

Par ailleurs, il existe de nombreux instruments juridiques internationaux rappelant le droit du suspect de solliciter l'assistance d'un avocat. À titre d'exemple ; figure « les principes de base relatifs au rôle du barreau lors du huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990. Son article 5 stipule que *« les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée soit mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit, soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix »*.

Cependant, il est nécessaire de préciser que dans le cadre du droit marocain, le Code de procédure pénale ne prévoit pas l'assistance d'un avocat dès la première heure de la garde à vue, étant donné que la durée de la garde à vue est de 48 heures, et elle peut être prolongée de 24 heures après autorisation écrite du procureur du Roi. En matière d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, la durée est fixée à 96 heures renouvelables une seule fois. Par contre, cette durée est fixée aussi à 96 heures en matière de terrorisme, mais elle est susceptible d'être prolongée deux fois pour la même durée.

Ensuite, il est nécessaire de signaler que le Code de procédure pénale fait une distinction entre les deux types d'enquête à savoir la flagrance et l'enquête préliminaire, et ce, quant au moment de l'intervention de l'avocat. En effet, en matière de flagrance, l'article 66 du Code de procédure pénale stipule que la communication se fait avec l'avocat avant l'expiration de la moitié de la durée principale de la garde à vue, et sur autorisation du ministère public. Le suspect a le droit de désigner un avocat et

de solliciter sa désignation dans le cadre de l'assistance judiciaire. Dans le cas échéant, la police judiciaire informe immédiatement l'avocat désigné et en avise le bâtonnier.

Quant à l'enquête préliminaire, l'article 80 du Code de procédure pénale mentionne que le suspect ne peut avoir un contact avec son avocat qu'en cas de prolongation de la garde à vue.

Par rapport aux dérogations, l'article 66 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : *« le représentant du ministère public peut chaque fois qu'il s'agit des faits constituant un crime et si les nécessités de l'enquête l'exigent, retarder exceptionnellement la communication de l'avocat avec son client, sur demande de l'officier de Police judiciaire, pour une durée ne dépassant pas douze heures à compter de l'expiration de la moitié de la durée principale de la garde à vue »*. Toutefois, s'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de ce code, la communication avec l'avocat se fait avant l'expiration de la durée principale de la garde à vue.

En outre, le ministère public peut retarder la communication de l'avocat avec son client, à la demande de l'officier de police judiciaire, si les nécessités de l'enquête l'exigent, chaque fois qu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de ce code, sans que ce retard puisse dépasser 48 heures à compter de l'expiration de la durée principale de la garde à vue.

En ce qui concerne la durée du contact du suspect avec son avocat, l'article 66 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit ; *« la communication se fait avec l'avocat sur autorisation du ministère public, après l'expiration de la moitié de la durée principale de la garde à vue, pour une durée n'excédant pas trente minutes, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, dans les conditions qui*

garantissent la confidentialité de l'entrevue ».

Toutefois, s'il est dans l'impossibilité d'avoir l'autorisation du ministère public, notamment en cas de l'éloignement de la distance, l'officier de la police judiciaire autorise, à titre exceptionnel, l'avocat à communiquer avec la personne gardée à vue. Un rapport est immédiatement transmis au ministère public. Par la suite l'avocat doit être en mesure de s'entretenir librement avec la personne gardée à vue, hors de toute présence policière, et il est tenu de respecter le secret professionnel dans la mesure où il ne peut divulguer le contenu de l'entretien auprès de quiconque. À défaut, la violation de l'obligation de confidentialité de la part de l'avocat pourrait nuire au bon déroulement des investigations policières.

Le Code de procédure pénale permet à l'avocat, et ce, durant la prolongation de la garde à vue, de présenter des documents ou des observations écrites à la police judiciaire ou au ministère public aux fins de les joindre au procès-verbal en échange d'une attestation.

Quant à l'heure du début de la garde à vue, la loi n'a pas précisé si le début de cette phase commence dès l'arrestation de l'intéressé par l'officier de police judiciaire ou bien à partir de l'incarcération dans les locaux de la police judiciaire. Par rapport à ce point, la chambre criminelle de l'ancienne cour suprême (actuellement cour de cassation), a statué sur ce cas d'espèce, en considérant que la période allant de l'arrestation du suspect jusqu'à sa présentation dans les locaux de la police judiciaire, ne rentre pas dans la période légale de la garde à vue¹²

II- L'EXCLUSION DES ELEMENTS DE PREUVE OBTENUS SOUS LA

¹²Arrêt non publié numéro 475, de la chambre criminelle de l'ancienne cour suprême, dossier numéro 2025/2000, en date du 25.01.2001.

TORTURE ET AU MOYEN DES MAUVAIS TRAITEMENTS

A- DEFINITION DE LA TORTURE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Afin de conceptualiser le crime de torture, il est judicieux de se référer aux conventions internationales qui incorporent un ensemble d'éléments essentiels le composant et le distinguent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'est contenté de l'interdiction de la torture sans aborder sa définition ni la distinguer des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.¹³

Par ailleurs, la définition adoptée de la torture demeure celle mentionnée à l'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, lequel dispose que le terme "torture" désigne «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

¹³Le Comité a droits de l'Homme. Observation générale n°20 sur l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alinéa 4.

Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Il est utile de mentionner que des éléments doivent être réunis, pour que le crime de torture se réalise.

La torture englobe tous les actes susceptibles de causer à une personne des douleurs ou des souffrances aiguës, qu'elles soient physiques ou mentales.

Il est difficile d'évaluer l'élément de gravité associé à l'infliction de douleur ou de souffrances sur la base de critères objectifs. Il est plutôt généralement admis que ce critère de "gravité" doit être évalué à la lumière des faits au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque victime et du contexte dans lequel ces actes ont été commis.¹⁴

Dans cette perspective, le Comité contre la torture estime que « la douleur ou les souffrances sont fonction des conséquences physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l'âge, l'état de santé et la fragilité de la victime, ainsi que de tout autre état ou facteur ».¹⁵

L'auteur doit avoir l'intention de causer un degré élevé de douleur ou de souffrance

pour que cet acte constitue un acte de torture.¹⁶

On entend par « intention » la volonté de l'auteur de l'acte de torture d'infliger des souffrances aiguës ou bien une douleur, tout en étant pleinement conscient de ses actes.

Par rapport à l'élément de finalité, l'article 1 de la Convention contre la Torture citée ci-dessus, indique que l'acte de torture doit avoir une « finalité » et établit une liste des objectifs connexes. La « finalité » est différente de « l'intention », étant donné que cette dernière consiste à infliger intentionnellement une douleur et une souffrance, tandis que la « finalité » est la motivation ou la raison pour laquelle la douleur et la souffrance sont infligées.¹⁷

Quant à la loi marocaine, l'article 231-1 du code pénal prévoit que « Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ou lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.

¹⁴Guide sur la législation contre la torture, Association pour la prévention de la torture, Initiative sur la Convention contre la torture, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, 2016, page 16.

¹⁵La torture en droit international, Guide de jurisprudence, publié conjointement par l'Association pour la prévention de la torture et le Centre de justice et de droit international, Imprimerie Agence Ashraf Réda pour l'Impression et la Publicité, 2009, page 11.

¹⁶Sarah JOSEPH, Katie MITCHELL et Linda GYORKI, GUIDE SUR LES MÉCANISMES DE COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES DES ORGANES DE TRAITÉS DES NATIONS UNIES, Collection de Guides de l'OMCT, Volume 4, Page 165.

¹⁷GUIDE SUR LES MÉCANISMES DE COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES DES ORGANES DE TRAITÉS DES NATIONS UNIES, op.cit., Page 166.

Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes ».

La criminalisation par la légalisation marocaine de l'acte de torture est considérée comme une obligation fondamentale, et ce, en concordance avec les termes de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, citée ci-dessus.

L'article 4 de ladite convention dispose que : « tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal ».

Il est judicieux de signaler que le Maroc a ratifié la convention en question en 1993. Le législateur marocain s'est employé à transposer son contenu dans le droit national en promulguant la loi n°43-04 complétant le Code Pénal, lequel constitue le premier texte législatif ayant réglementé la torture en termes de criminalisation et de punition.¹⁸

Il faut mentionner que tout acte ne correspondant pas à la définition de la torture parce qu'il manque un ou plusieurs critères peut être couvert en vertu de l'interdiction soulignée à l'article 16 de la Convention contre la torture, du fait qu'il entre dans le cadre des traitements cruels, inhumains ou dégradants.¹⁹

¹⁸Loi n°43-04 modifiant et complétant le Code pénal, promulguée par le Dahir n°1-06-20 du 14 février 2006, Bulletin Officiel n°5398 du 23 février 2006, page 492.

¹⁹Prévenir la torture : Guide Pratique à l'intention des Institutions Nationales des Droits de l'Homme. Publications de l'Association Internationale pour la Prévention de la Torture, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme et le Forum Asie Pacifique des Institutions Nationales des droits de l'Homme, page 14.

L'article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule que «Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite...».

Les principaux éléments constitutifs du mauvais traitement sont bel et bien l'exposition intentionnelle d'autrui à la douleur ou à la souffrance et son infliction par l'intermédiaire, à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel.

Dans ce cadre, le Comité contre la Torture a souligné dans sa deuxième observation sur l'application de l'article 2 de la convention par les États parties que dans la pratique, la ligne de démarcation entre les mauvais traitements et la torture est souvent floue. En effet, l'expérience montre que les circonstances qui sont à l'origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la torture ; de ce fait, les mesures requises pour empêcher la torture doivent également s'appliquer à la prévention des mauvais traitements. C'est pourquoi le Comité a considéré que l'interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible, en vertu de la Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception.²⁰

Par rapport à la législation marocaine, La Constitution de 2011 a consacré dans le

²⁰Comité contre la Torture, Deuxième observation relative à l'application de l'article 2 de la convention par les États parties, 24 janvier 2008, paragraphe 3. Code du document : CAT/C/GC/2.

deuxième alinéa de l'article 22 que « nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité ».

La Constitution marocaine a mis en évidence un élément crucial visant à protéger la liberté individuelle du citoyen, et ce, à travers son article 23 qui dispose que « nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévues par la loi ».

B- L'IRRECEVABILITE DES ELEMENTS DE PREUVE OBTENUS SOUS LA TORTURE ET AU MOYEN DES MAUVAIS TRAITEMENTS

L'efficacité d'un système de justice pénale reste tributaire de la confiance des personnes au service desquelles il est établi.

Dans ce cadre, les méthodes utilisées par organismes chargés de l'application de loi pénale pour recueillir des preuves sont cruciales pour établir cette confiance. Lorsque la torture et les mauvais traitements sont utilisés pour recueillir des aveux, cette confiance peut être rompue.

Il existe de nombreuses bonnes raisons, pour radier l'ensemble des preuves obtenues sous la torture et les mauvais traitements. A cet effet, l'exclusion desdites preuves permet la production des procédures judiciaires plus efficaces en s'assurant qu'elles reposent bel et bien sur des preuves fiables.

Les dispositions de l'article 15 de la Convention contre la Torture ou bien mauvais traitements de 1984, stipule que « Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la

personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ».

Il faut citer également les termes de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui précise « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».

L'irrecevabilité de la preuve extorquée sous la torture et les mauvais traitements est l'une des garanties majeures du système d'une justice pénale. A cet effet, Elle a un double objectif : premièrement, étant donné que dans la très grande majorité des cas, la torture est infligée au cours de l'enquête pénale en vue d'obtenir un aveu, la garantie vise à éliminer une incitation capitale à cet égard ; deuxièmement, la preuve obtenue sous la torture est très peu fiable. Déclarer l'irrecevabilité de ce type de preuve contribuera à garantir qu'aucun innocent n'est condamné.²¹

Ainsi, « lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un traitement ou un châtement cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné d'autres violations graves des droits de l'homme, ils doivent refuser d'utiliser ces preuves contre toute personne autre que celles qui ont recourue à ces méthodes, ou informer le tribunal en conséquence, et prendre toutes les mesures

²¹Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Manfred Novak, présenté au Conseil des droits de l'homme lors de sa 13ème session tenue le 9 février 2010, page 18. Code du document : A/HRC/13/129.

nécessaires pour les faire traduire en justice». ²²

En accord avec ces exigences internationales, le législateur marocain a introduit l'exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture, et les autres mauvais traitements, en vertu des dispositions de l'article 293 du CPP (Alinéa 2 et 3) qui stipule que « N'est pas admis, l'aveu extorqué par la violence ou de la contrainte.

En outre, l'auteur de la violence ou de la contrainte est exposé aux sanctions prévues au Code pénal ».

Il y a certaines décisions judiciaires qui ont prononcés la nullité des procès-verbaux établis par la police judiciaire en cas de torture ou bien des mauvais traitements.

On peut se référer à la décision de la Cour d'appel d'Agadir, qui a annulé le procès-verbal de la police judiciaire numéro 380 du 6/6/2014 complété par la police judiciaire de Guelmim à l'égard d'un suspect²³.

La cour d'appel en question s'est basé sur les dispositions de l'article 289 du code de la procédure pénale, qui stipule l'invalidité des procès-verbaux et rapports établis par les officiers et assistants de la Police Judiciaire et qui ne respectaient pas les formes et modalités prescrites par la procédure pénale, lors de l'écoute au suspect y compris l'utilisation de violence pour obtenir des aveux incorrects ou le forcer à signer un procès-verbal comprenant des déclarations ou aveux qu'il n'a pas faits.

²²Règle 16 des Principes applicables au rôle des magistrats du parquet, le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 189 (1990).

²³ Jurisprudence en matière de torture, Centre d'études en droits humains et démocratie, 2015, p 136.

L'arrêt en question rendu par la Cour d'Appel d'Agadir dont la teneur suit: « Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les aveux attribués à l'accusé dans le procès-verbal de son audition et dans le préambule du procès-verbal de la police judiciaire, lui ont été extorqués sous la pression et après sa soumission à des actes de violence ». Sur la base de ces motifs, la Cour a décidé d'infirmer le jugement premier ayant condamné l'accusé, et après recours, de prononcer son acquittement ».

Dans le cadre d'une autre affaire, l'ancienne Cour suprême (Actuellement la Cour de Cassation) s'est prononcé par rapport à ce sujet. Elle a estimé que l'absence de réponse de la part du tribunal sur l'exception invoquée par l'accusé selon laquelle les aveux inclus dans le procès-verbal de la police judiciaire lui avaient été extorqués sous la torture, rend sa décision préjudiciable aux droits de la défense et il convient de l'infirmer. ²⁴

CONCLUSION :

À travers notre article, il ressort que le Code de procédure pénale a essayé de combiner le juste équilibre entre le souci sécuritaire et l'impératif des droits de l'homme. En d'autres termes, la loi marocaine vise à assurer la double nécessité d'assurer l'efficacité de la protection de l'ordre public et de garantir les libertés du suspect, durant la garde à vue.

Or, à l'heure où nous rédigeons cet article, la réforme du Code de procédure pénale est en cours de finalisation. Le ministre marocain de la justice a annoncé, en novembre 2021, que le projet de loi pourra bientôt être validé par le Conseil du gouvernement avant de passer par le Parlement pour être promulgué. C'est pourquoi, la réforme du Code de procédure pénale est désormais louable. Il s'agit

²⁴Arrêt non publié, n 6680, rendu le 18/11/2007, dossier n 4928/05.

d'apporter certaines réponses aux points ambigus, ainsi que de prendre en considération les divers engagements internationaux auxquels le Maroc avait souscrit, en matière de procès équitable.

En conclusion, il serait judicieux que le législateur donne une réponse claire à certains points de droit, tel que la question de la nullité des procès-verbaux, établis en violation des dispositions de la loi.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

Jacques Leroy, Procédure pénale, L.G.D.J, Edition 2009.

Adil El Aabd, Les droits de la défense pénale au Maroc : à la lumière du droit français, Atelier national de reproduction des thèses, année 2010.

Mohamed Alami Machichi, Procédure pénale, Imprimerie Kamar, Edition 1992(Ouvrage en arabe).

Denis salas, Procès pénal, Presses Universitaires de France 1992.

Jean Pradel, La mauvaise volonté du suspect au cours de l'enquête.

Serge Portelli et Sophie Clément, L'interrogatoire, SOFFIAC, 2001.

Jean Danet, Défendre pour une défense pénale critique, 2ème édition, Dalloz 2004.

Mohamed Lejmi, Le silence de l'accusé (Un droit qui s'universalise, Latrach édition, 1ère édition, 2021.

Abdelaziz El Hila, Réflexions sur le procès équitable, Ouvrage collectif sous la direction de Mohamed Jalal Essaid, Collection Réforme du Droit et Développement socio-économique, Edition 2009.

ARTICLES SCIENTIFIQUES

François Jean Pierre, L'avocat et le mensonge, Revue Dalloz Actualité juridique pénal, mars 2008

JURISPRUDENCE

Arrêt non publié numéro 475, de la chambre criminelle de l'ancienne cour suprême, dossier numéro 2025/2000, en date du 25.01.2001.

Jurisprudence en matière de torture, Centre d'études en droits humains et démocratie, 2015.

Arrêt non publié, n 6680, rendu le 18/11/2007, dossier n 4928/05.

AUTRES

Le Comité des droits de l'Homme. Observation générale n°20 sur l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Guide sur la législation contre la torture, Association pour la prévention de la torture, Initiative sur la Convention contre la torture, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, 2016

La torture en droit international, Guide de jurisprudence, publié conjointement par l'Association pour la prévention de la torture et le Centr Sarah JOSEPH, Katie MITCHELL et Linda GYORKI, GUIDE SUR LES MÉCANISMES DE COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES DES ORGANES DE TRAITÉS DES NATIONS UNIES, Collection de Guides de l'OMCT, Volume 4e de justice et de droit international, Imprimerie Agence Ashraf Réda pour l'Impression et la Publicité, 2009

Prévenir la torture : Guide Pratique à l'intention des Institutions Nationales des Droits de l'Homme. Publications de l'Association Internationale pour la Prévention de la Torture, en partenariat avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme et le Forum Asie Pacifique des Institutions Nationales des droits de l'Homme.

Comité contre le Torture, Deuxième observation relative à l'application de l'article 2 de la convention par les États parties, 24 janvier 2008.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Manfred Novak, présenté au Conseil des droits de l'homme lors de sa 13ème session tenue le 9 février 2010.

Règle 16 des Principes applicables au rôle des magistrats du parquet, le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.